

Digues résistantes à la surverse dans les zones d'inondation contrôlées dans le bassin versant de l'Escaut maritime en Flandre (Belgique), et perspectives pour la France

Dikes resistant to overflow in controlled flood areas in the tidal river Scheldt basin in Flanders (Belgium), and opportunities for France

**P. Van Bockstal¹, M. De Beukelaer-Dossche¹, S. Nollet¹,
P. Peeters², J. Vercruysse², N. Nerincx³**

¹ De Vlaamse Waterweg nv, Division Région Centrale, Anvers, Belgique,
patrick.vanbockstal@vlaamsewaterweg.be

² Flanders Hydraulics, Anvers, Belgique, patrik.peeters@mow.vlaanderen.be

³ ISL Ingénierie, Paris, France, nerincx@isl.fr

Résumé

L'Escaut maritime en Flandre et ses affluents sont caractérisés par des marées d'une amplitude de 5 à 6 mètres par temps calme, et atteignant 7,5 mètres lors des marées de tempête. Après des inondations en 1953 et 1976, le plan « Sigma », approuvé en 1977, prévoyait le rehaussement des digues et la création de zones d'inondation contrôlées pour défendre les zones à risque. Chaque zone d'inondation contient 4 éléments essentiels : 1) une nouvelle digue d'encerclement délimitant la zone inondable, 2) la zone d'inondation en soi, 3) la digue d'origine abaissée et transformée en digue déversante résistante à la surverse et 4) un ouvrage de vidange de la zone.

En 2005, le plan Sigma fut actualisé et amélioré, ajoutant comme but supplémentaire de créer dans de nouvelles zones d'inondation contrôlées des estrans vaseux avec des slikke et des schorre, biotopes humides typiques, devenus rares dans le bassin de l'Escaut. La zone appelée « Polders de Kruibeke » est la plus grande, avec une superficie de 692 ha et une digue déversante de 6,6 km de long. Grâce à un ouvrage d'entrée et leur remplissage partiel biquotidien au rythme de la marée, ces polders apportent une forte plus-value environnementale à l'écosystème de l'Escaut.

Les digues déversantes réalisées ces dernières décennies dans le cadre du plan Sigma sont caractérisées par un talus à pente faible côté terre dotée d'un revêtement en enrobé drainant renforcé avec des fibres, recouvert d'une couche de terre argileuse permettant le développement d'une végétation herbeuse résistant relativement bien à la surverse.

Les digues déversantes des Polders de Kruibeke et d'autres zones d'inondation contrôlées ont ensemble été mobilisées à des centaines de reprises, permettant d'obtenir un retour d'expérience du fonctionnement d'un tel ouvrage, en termes de sollicitations hydrauliques et de comportement des digues et des dispositifs de protection contre l'érosion. Cet article présente le concept et la construction des digues résistantes à la surverse réalisées dans le cadre du plan Sigma ainsi que le retour d'expérience sur le comportement des ouvrages lors des marées de tempête. Il propose également des perspectives d'application pour la France. Il sera en particulier discuté comment la

résistance à la surverse peut contribuer à concevoir des systèmes d'endigements acceptables d'un point de vue socio-économique et technique.

Mots-clés

digues résistantes à la surverse, zones d'inondation contrôlées, Escaut, enrobé drainant, Sigmoplan

Abstract

The Sea Scheldt and its tributaries in Flanders are characterised by tides with amplitudes from 5 to 6 metres during calm weather, and up to 7,5 meters during storm tides. Due to floods in 1953 and 1976 the Sigma plan, approved in 1977, envisaged the elevation of the dikes and the creation of controlled flood areas to protect the endangered zones. Each controlled flood area contains 4 essential elements: 1) a new circular dike which confines the floodable area, 2) the flood area itself, 3) the original river dike, lowered and transformed into a dike that is resistant to overflow and 4) an engineering structure to empty the flood area.

In 2005, the Sigma plan was brought up to date and improved, adding as an additional goal to create tidal marshes in new flood areas, since these habitats had become rare in the Scheldt basin. The zone called "Polders of Kruibeke" is the largest flood area, having a surface of 692 ha and an overflow dike that is 6.6 km in length. Thanks to an inlet structure and the partial filling of the flood area twice a day on the rhythm of the tides, these polders create a huge environmental added value to the ecosystem of the Scheldt.

The overflow dikes that have been realised within the scope of the Sigma plan these last decades, all have a weak slope on the land side that is covered with open stone asphalt and a layer of loamy sand permitting to develop a herbal vegetation that resists to overflow rather well.

The overflow dikes of the Polders of Kruibeke and of other controlled flood areas have together endured hundreds of overflows, permitting to report on the functioning of those engineering structures in terms of hydraulic load and on the behaviour of the dikes and their facilities protecting against erosion. This article presents the concept and the construction of the resistant overflow dikes that have been constructed in the scope of the Sigma plan, and the experiences on the behaviour of these dikes during storm tides. It also proposes some application opportunities in France. In particular the way how the resistance to overflow can contribute to conceiving flood protection systems from the socio-economical and technical point of view will be discussed.

Key Words

dikes resisting to overflow, controlled flood areas, Scheldt, open stone asphalt, Sigma plan

Introduction : Le plan « Sigma »

L'embouchure de l'estuaire de l'Escaut est située sur la Mer du Nord près de la frontière belge-néerlandaise. La partie en aval de la frontière (Westerschelde), fait partie des Pays-Bas. La partie en amont (l'Escaut maritime) est située en Flandre, en territoire belge.

L'Escaut maritime et ses affluents sont caractérisés par des marées d'une amplitude de 5 à 6 mètres par temps calme, et atteignant 7,5 mètres ou plus lors des marées de tempête. Après des inondations en 1953 et 1976, le plan « Sigma », approuvé en 1977, prévoyait le rehaussement des digues et la création de zones d'inondation contrôlées pour défendre les zones à risque. Chaque zone d'inondation contient 4 éléments essentiels : 1) une nouvelle digue d'encerclement délimitant la zone inondable et qui représente la protection primaire pour l'arrière-pays, 2) la zone inondable en soi, 3) la digue d'origine abaissée et transformée en digue résistante à la surverse et 4) un ouvrage de vidange, permettant de vider la zone d'inondation après chaque remplissage entier ou partiel.

En 2005, le plan Sigma fut actualisé et amélioré, ajoutant comme but supplémentaire de créer dans de nouvelles zones d'inondation contrôlées des zones à marées réduites, permettant la création d'estrans vaseux avec des slikke et des schorre, biotopes humides typiques devenus rares dans le bassin de l'Escaut. Ces nouvelles zones contiennent en plus des zones d'inondation contrôlées classiques un ouvrage d'entrée permettant un remplissage partiel biquotidien au rythme des marées, ce qui apporte une forte plus-value environnementale à l'écosystème de l'Escaut. [2]

Jusqu'à ce jour, 17 zones d'inondation contrôlées ont été réalisées, pour une superficie de 1 500 ha, et ayant une longueur de digues résistantes à la surverse totale de 31 km. D'autres zones d'inondation sont en cours de réalisation, ou en projet. Toutes les zones d'inondation prévues dans le plan Sigma devraient être réalisées ou en cours de réalisation d'ici l'an 2030.

TABLEAU 1. Zones d'inondation réalisées, et nombre de surverses depuis leur mise en service.

Nom de la zone d'inondation	Rivière	Période	Nombre de surverses	Superficie de la zone d'inondation (ha)	Longueur de la digue de surverse (m)
Wijmeers 1	Escaut	2016 - 2022	0	159	2 500
Bergenmeersen	Escaut	1989 - 2022	156	41	2 150
Paardeweide	Escaut	1986 - 2022	402	85	2 800
Scheldebreek	Escaut	1981 - 2022	294	31	850
Uiterdijk	Escaut	1982 - 2022	131	11	950
Groot Schoor	Escaut	1982 - 2021	71	32	1 700
Lippenbreek	Escaut	2006 - 2022	22	10	50
Tielrodebreek	Escaut	1982 - 2022	190	93	950
Polders de Kruibeke	Escaut	2018 - 2022	5	650	6 600
Potpolder IV	Durme	1981 - 2022	225	82	2 200
Potpolder I	Durme	1981 - 2022	153	81	2 200
Polder de Lier	Nete	1981 - 2022	150	26,3	1 270

Anderstadt II	Nete	1981 - 2022	78	11,4	900
Anderstadt I	Nete	1981 - 2022	1 380	6,6	700
Grote Vijver	Dyle	2022	0	104	2 050
Zennegat	Dyle	2017 - 2022	77	65	1 400
Bovenzanden	Rupel	1984 - 2022	84	33	1 400
TOTAL			3 418	1 521,3	30 670

La zone d'inondation contrôlée « Polders de Kruibeke »

La zone d'inondation contrôlée appelée « Polders de Kruibeke » est la plus grande des zones réalisées, avec une superficie de 692 ha et une digue déversante de 6,6 km de long. Lors de sa mise en service en 2017, la capacité de stockage cumulée de toutes les zones d'inondation contrôlées existantes dans le bassin versant de l'Escaut maritime fut doublée. Ceci permettait d'obtenir un niveau de protection associé à une période de retour estimée à 270 ans en dehors des zones d'inondation contrôlées sur base des conditions aux limites en l'an 2000. Cette zone d'inondation contient aussi bien des parties du type « zone d'inondation contrôlée », que des parties du type « zone d'inondation contrôlée à marée réduite ».

FIGURE 1. La digue déversante de 6,6 km de long de la zone d'inondation contrôlée « Polders de Kruibeke » en action lors de la tempête Corrie, le 31 janvier 2022.

Digues résistantes à la surverse

Conception et construction

Les digues déversantes des zones d'inondation contrôlées doivent être en mesure de retenir toutes les marées, à l'exception des marées de tempête. Le but de ces digues déversantes est d'écarter le pic de la marée de tempête pour protéger les régions à risque en amont. La surverse de la digue peut avoir lieu pendant quelques heures au maximum, variant selon l'ampleur de la tempête. Ainsi, lors de la tempête « Corrie » du 31 janvier 2022, la digue déversante des Polders de Kruibeke a fonctionné pendant 1 h 45 (Figure 1), la hauteur d'eau au-dessus de la crête de la digue atteignant 20 cm.

Il est clair que, même avec un talus à pente faible côté terre (de préférence 16/4 au maximum), un revêtement classique avec une couche de terre argileuse et de terre végétale engazonnée ne convient pas pour garantir la sûreté d'une digue déversante. L'état de l'art actuel indique qu'un tel revêtement ne peut pas résister plus de 2 heures à une vitesse de l'eau de 4 m/s, 1 heure lors d'une vitesse de 5 m/s et à peine 10 minutes lorsque la vitesse de l'eau dépasse les 6 m/s.

Pour cela, les digues déversantes récemment construites dans le cadre du plan Sigma dans le bassin de L'Escaut maritime sont caractérisées par un revêtement en enrobé drainant renforcé avec des fibres permettant une bonne résistance à la surverse. Ce revêtement est à son tour recouvert d'une couche de terre argileuse et une finition en terre végétale permettant le développement d'une végétation herbeuse qui elle aussi résiste relativement bien à la surverse. Dans la zone d'inondation contrôlée « Bergenmeersen » par exemple, la vitesse maximale de l'eau qui s'écoule du talus côté terre lors d'une surverse s'élève à 6,3 m/s [1]. La couche de terre argileuse et de terre végétale gazonnée permet également de protéger le revêtement en enrobé drainant contre les rayons UV et les températures extrêmes, ce qui contribue à une plus grande longévité. Une végétation comprenant des arbustes ou des arbres est à éviter, car leurs racines peuvent endommager l'enrobé drainant.

Revêtement des digues déversantes en enrobé drainant renforcé avec des fibres

Les revêtements en enrobé drainant ont une épaisseur moyenne de 16 cm et sont appliqués sur du géotextile. L'enrobé est formé d'un mélange de cailloux et de mastic d'asphalte constitué de bitume, de sable et d'une matière de remplissage. Le calibre des cailloux peut varier de 20 à 40 mm. Le mélange contient de 20 à 25 % de grandes cavités interconnectées. L'addition de fibres améliore les qualités mécaniques de l'enrobé drainant. La température de traitement se trouve entre 120 °C et 160 °C. Le contrôle de qualité se fait à l'aide de carottages.

FIGURE 2. Application d'un revêtement d'enrobé drainant sur le talus d'une digue déversante dans les Polders de Kruibeke.

Les avantages d'un tel revêtement en enrobé drainant sont multiples. Premièrement, sa perméabilité permet d'éviter une remontée de pression dans la nappe phréatique de la digue. Aussi,

la structure ouverte de l'enrobé drainant rend possible le développement d'une végétation stable. L'application d'une couche de terre argileuse avec une finition en terre végétale sur une surface lisse serait facilement sujette à un affaissement. Finalement, un tel revêtement peut être appliqué sur des pentes relativement inclinées grâce à son squelette de cailloux plutôt grands et de cavités interstitielles [3].

Retour d'expérience des digues déversantes dans le bassin versant de l'Escaut maritime

Le Tableau 1 illustre que la fréquence de surverse des digues déversantes peut varier beaucoup selon la zone d'inondation. La hauteur relative des digues déversantes est intentionnellement différente pour que certaines zones d'inondation entrent plus vite en action que d'autres lors d'une marée de tempête. Ainsi, un écrêtement maximal de la vague de marée est obtenu en amont, en fonction de l'ampleur de la marée de tempête. Aussi, les digues déversantes situées le plus en amont dans le bassin versant de l'Escaut maritime, sont parfois sollicitées pendant des périodes de pluies intenses ou prolongées, ce qui est beaucoup moins le cas pour les digues déversantes qui sont situées plus en aval et qui entrent en action surtout pendant les marées de tempête.

Les digues déversantes sont donc exposées à une diversité de surverses, pendant lesquelles la profondeur d'immersion au niveau de la crête de la digue et la vitesse d'écoulement sur le talus côté terre peuvent être très différentes.

En général, les revêtements des digues déversantes réalisées dans le cadre du plan Sigma sont assez résistants. Dès que la profondeur d'immersion de la crête de la digue atteint +/- 20 cm ou plus, de l'érosion peut se produire localement à la végétation et à la couche de terre argileuse sur le talus côté terre. Cette érosion peut se produire aussi bien près de la crête de la digue, qu'au pied de la digue, que sur toute la largeur du talus. L'érosion a souvent une cause identifiable, tel qu'une activité animale, des zones de végétation endommagées, ou des trous causés par un arbre renversé. La résistance d'un revêtement de terre argileuse et de terre végétale enherbée réparé dépend de l'enracinement dans la couche d'enrobé drainant se trouvant en dessous. En janvier 2022, une digue déversante nouvellement aménagée fit érodée lors de sa première surverse importante, parce que la végétation n'avait pas eu le temps nécessaire pour s'enraciner suffisamment dans l'enrobé drainant (figure 3). L'enrobé drainant en soi était resté intact.

FIGURE 3. Digue déversante récente de la zone d'inondation contrôlée « Polder de Lier », dont la couche de terre végétale est érodée lors de sa première surverse importante dû à un enracinement insuffisant. La digue déversante était mise en service trop rapidement.

Dans le but d'obtenir un bon enracinement et d'éviter l'érosion pendant les marées de tempête, il est conseillé de placer une petite digue provisoire sur la crête de la digue déversante pendant un an (saison de croissance + saison des marées de tempête), pour éviter les surverses et pour que l'enracinement puisse progresser jusque dans l'enrobé drainant. Les réparations résistent mieux quand on ne se limite pas à la zone endommagée, et qu'on réaménage une zone un peu plus grande.

Un défi particulier est le choix d'une végétation adéquate. Vu la présence de la couche d'enrobé drainant en dessous de la terre argileuse, la végétation a tendance à se dessécher plus rapidement que sur une digue classique. Certains végétaux ne pourront pas survivre des longues périodes sèches et ensoleillées. En revanche, il faut choisir des espèces de plantes qui peuvent résister au maximum aux surverses.

L'expérience des dernières décennies apprend que l'enrobé drainant est rarement endommagé, sauf parfois localement pendant les marées de tempête les plus prononcées. Effectuer des réparations à l'enrobé drainant n'est pas évident, du fait que c'est un produit difficile à manipuler sur des petites surfaces. Or, une réparation minutieuse assurant un bon enracinement de la végétation dans l'enrobé drainant, permet d'obtenir un revêtement qui résiste bien aux surverses futures.

Il est conseillé d'inspecter le revêtement de la crête et du talus côté terre après chaque surverse d'une digue déversante de façon à pouvoir effectuer les réparations éventuelles et de placer une petite digue provisoire sur la crête pour ne pas exposer les zones réparées à de nouvelles surverses aussi longtemps que la végétation n'ait pu s'enraciner suffisamment dans l'enrobé drainant.

Application en France

La solution décrite ci-dessus bénéficie d'un retour d'expérience important, et de données techniques et critères de dimensionnement utiles et pertinents pour la conception de digues résistantes à la surverse. Cette solution mérite donc d'être considérée comme alternative aux dispositions courantes visant à rendre les digues résistantes à la surverse, comme les protections en béton, enrochements bétonnés, ou encore gabions. D'un autre côté, cette solution apporte un gain de sécurité par rapport à un engazonnement traditionnel.

Deux typologies d'application sont proposées ici : la protection contre l'érosion par surverse d'une digue de petite hauteur, destinée à protéger des enjeux modérés, et la protection d'une digue déversante de cours d'eau majeur, tel que le Rhône, dans le cadre des travaux du Plan Rhône dans un secteur à enjeux modérés également.

Digue de Sarrailh

Le premier exemple s'appuie sur le cas du Gave d'Ossau, sur la commune d'Arudy (64). Pour limiter la submersion des enjeux en rive gauche du Gave d'Ossau sur la commune d'Arudy (quelques dizaines d'habitations inondées en 2018 et 2019), la création d'une digue est envisagée. La digue projetée a une longueur de 130 m environ et serait de classe C. Cependant, la création de cette digue amène à une surinondation faible en Q50 et plus importante à Q100, en rive droite. Dès lors, le projet envisage la création d'une digue de premier rang résistante à la surverse, dont la crête est calée 20 cm sous le niveau de la crue centennale. Le débit de surverse dans ce cas est de 130 l/s/ml. À la cote Q100 + 20 cm, le débit de surverse est évalué à 680 l/s/ml. Dans ce cas, la

chute amont/aval est estimée à 40 cm.

FIGURE 4. Situation de la digue de Sarrailh.

Cette digue de premier rang pourrait être complétée par un ouvrage de protection de second rang au plus près des enjeux. Cette conception permet de protéger les enjeux dans le lit majeur pour les crues courantes, et mobiliser celui-ci pour des crues plus rares.

La conception initiale de cette digue de premier rang prévoit la mise en œuvre d'un déversoir en enrochements bétonnés avec poutre de calage. Le coût de ce dispositif (protection par déversoir en enrochements bétonnés) est estimé en phase d'étude de faisabilité à environ 200 000 €HT.

Compte tenu des sollicitations hydrauliques en jeu, il est envisageable d'opter pour une protection de surface en enrobé drainant – conjuguée si nécessaire avec un adoucissement du talus. Les bénéfices escomptés sont :

- une économie de l'ordre de 50 % sur le coût de la protection contre l'érosion, comprenant : la suppression de la poutre de calage, la suppression des enrochements bétonnés, une légère augmentation du volume de remblai (en remplacement des enrochements bétonnés) et la mise en place de l'enrobé drainant, revêtu de terre végétale enherbée ;
- une possibilité de végétalisation du talus aval, avec une meilleure insertion paysagère.

L'état de l'art pour ce matériau confirme cette possibilité technique sans nécessité d'étude technique approfondie.

Une analyse de cycle de vie mériterait d'être réalisée pour déterminer plus finement les impacts environnementaux et vérifier si les bénéfices en termes d'émission de CO₂, du fait de l'absence de béton dans l'ouvrage, sont effectifs par rapport à la solution enrobé drainant.

Cas du Rhône

Le SYMADREM, Syndicat Mixte Interrégional d'Aménagement des Dignes du Delta du Rhône et de la Mer a pour mission la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Dans le cadre du Plan Rhône, des digues résistantes à la surverse sont prévues.

FIGURE 5. Comparaison d'une coupe type avec protection antiérosive en enrochements libres ou en enrobé drainant.

Dans les secteurs à fort enjeu, et notamment en l'absence de digue de second rang, des solutions robustes de déversoir sont mises en œuvre, type carapace en enrochements liaisonnés au béton. Pour les digues protégeant des enjeux isolés, de faible hauteur sur le terrain naturel, et régulièrement surversée avec des lames déversantes modérées, le SYMADREM privilégie des solutions moins lourdes.

Dans ce cadre, la solution de protection contre l'érosion par surverse par enrobé drainant apparaît parfaitement adaptée, compte tenu de l'état de l'art actuel. La Figure 5 compare une conception classique et une conception avec protection en enrobé drainant.

Les différences principales entre ces conceptions sont :

- l'absence d'enrochements, ce qui évite l'approvisionnement de ce matériau ;
- la végétalisation du talus aval ;
- la nécessité de prévoir une assise suffisante pour la piste en pied en l'absence d'enrochements.

Hors sujétions liées à la mise en œuvre de la piste en pied aval, la solution par enrobé drainant tend à générer une économie de l'ordre de 10 % par rapport à la solution avec enrochements.

On notera également qu'au-delà de la résistance à l'érosion par surverse, la solution enrobé drainant est adaptée au contexte du delta du Rhône, car non sensible à la salinité de l'eau et acceptable en zone environnementalement sensible.

Conclusion

Le retour d'expérience existant sur les digues déversantes en Flandre permet de valider des conceptions similaires à celles réalisées dans le cadre du plan Sigma sur l'Escaut maritime pour des enjeux et sollicitations modérées ou avec digue de second rang au plus près des enjeux. On voit que sur l'Escaut les digues déversantes qui sont situées dans les zones à enjeux forts sont toujours couvertes d'une digue de second rang.

Les digues de l'Escaut ont subi plusieurs épisodes de surverse, dont aucun n'a mené à des dommages générant des risques de rupture. À l'inverse, les seuls dommages observés à ce jour concernent la couche de terre végétale enherbée recouvrant l'enrobé drainant. De ce fait, les dommages éventuels sont généralement facilement détectables par simple inspection visuelle. Il est à retenir également que cette solution permet des réparations localisées (le cas échéant).

Cette solution mérite d'être étudiée en variante car elle peut être plus économique, plus adaptée pour l'environnement (végétalisation) et – moyennant vérification par une analyse de cycle de vie prenant en compte les spécificités locales (notamment, disponibilités des matériaux) – peut être moins impactantes en termes de CO₂.

Le retour d'expérience des digues de l'Escaut, mais également aux Pays-Bas, valide l'applicabilité en milieu estuarien (eau saumâtre) et marin. Ce retour d'expérience est complété par une littérature importante sur le sujet, principalement en néerlandais et allemand. Cet obstacle linguistique devra sans doute être au moins partiellement levé pour permettre le déploiement de cette solution en France.

Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier leurs collègues Hans De Preter, Michiel Derycke, Gert Huylebroeck et Patrick Verhaegen du Vlaamse Waterweg nv, ainsi que Leen Coen et Kristof Verelst de Flanders Hydraulics pour leur contribution appréciée. Ils remercient également la Communauté de Communes de la Vallée d'Ossau et le SYMADREM pour leurs aimables autorisations concernant l'analyse des cas d'études en France.

Références

- [1] De Beukelaer-Dossche M., Decluyre D. (rédacteurs.) (2013). *Bergenmeersen - Construction d'une zone inondable contrôlée avec marée réduite contrôlée dans le cadre du plan Sigma*, Voies navigables et Canal maritime, Anvers, & Agence de la Nature et des Forêts, Bruxelles.
- [2] Peeters P., De Beukelaer-Dossche M., De Wolf P., Verwaest T. (2013). *Introduction à la protection contre les submersions en Flandre*. In : Royet P., Bonelli S. (eds), 2nd national colloque Dignes 2013 : Dignes maritimes et fluviales de protection contre les submersions, Aix-en-Provence, France, Lavoisier, Paris, pp. 3-10.
- [3] van den Akker E., Nell J.-W. (rédacteurs) (2015). *Handreiking Dijkbekledingen*, Vol. 3 : Asfaltbekledingen. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (WVL en Projectbureau Zeeweringen), Nederland.